

A média a bukáshoz vezető úton?

Kategória: [2020. március](#)

Írta: Serge Halimi

MARCH 8, 2016

Washington Post Ran 16 Negative Stories on Bernie Sanders in 16 Hours

ADAM JOHNSON

Tizenhat óra alatt tizenhat ellenséges cikk Bernie Sandersről!

A *Washington Post*nak nem könnyű meghaladnia négy évvel ezelőtti teljesítményét. [i] Főleg, hogy az amerikai baloldal jelöltje azóta sem tett semmit azért, hogy a média kedvében járjon. Utálják, és ezt tudja. Még viccelődik is ezzel időnként. Mostanában például gyakran megkérdezi a hallgatóságát: „Tudjátok mennyi adót fizetett tavaly Jeff Bezos?” „Egy fillért sem” – válaszolják kórusban. Vermont szenátora folytatja: „Ezt gyakran felelgetem, majd minden nagygyűlésen, és azután megkérdezem magamtól: a *Washington Post*, amely Jeff Bezos tulajdona, aki egyébként az Amazon tulajdonosa is, miért nem ír rólam kedvező cikkeket? Nem is tudom miért nem.” [ii]

De a cikkek másutt sem kedveznek Bernie Sandersnek. Lehet, hogy ugyanazért: egy médiaguru, aki rengeteget keres, tudja, hogy Bernie Sanders adópolitikája őt sem fogja kímélni. Meg aztán kedvezően nyilatkozni a szocializmusról, még ha a „demokratikusról” is, nem a legjobb adu egy sikeres pályafutáshoz a tévében. Sam Donaldson évtizedekig volt az ABC csatorna vezető újságírója. Michael Bloomberg mellett tette le a voksát. Támogatni Bernie Sandersszel szemben egy jóval jobboldalibb milliárdost? Ez lenne az egyetlen lehetőség, hogy legyőzzék Donald Trumpot, és biztosítsák, hogy az USA megmarad „a városnak, amely csillog-villog egy dombtetőn, ahogy arról Ronald Reagan mesélt nekünk, és amelyet az egész világ irigyelt tőlünk”? [iii]

Sam Donaldson utódja az ABC-nél, George Stephanopoulos, William Clinton elnök (1993–2001) volt szóvivője. Annyira meg volt győződve arról, hogy a Bernie Sanders által javasolt vagyonadó népszerűtlen, hogy közbevágtott az egyik interjúalanyának, amikor az bemutatta, hogy épp fordítva, ez egy nagyon is népszerű javaslat. Majd elfogadta, hogy tévedett, de összefoglalásul hozzátette: „Ez is azt mutatja, hogy Manhattanban élek. Itt nem népszerű a vagyonadó” (2019. október 20.). George Stephanopoulos évi 15 millió dollárt keres az ABC Newsnál.

Egy másik sztárújságíró, a szintén demokrata Christopher Matthews az MSNBC csatornán vezeti a szeánszokat. Ő azonban nem aggódik a saját jövedelme miatt. Ő az egész élete miatt szorong, és ez a gyerekkorában gyökeredzik: „Jól emlékszem a hidegháborúra. Azt hiszem, hogy ha [Fidel] Castro és a vörösök győztek volna, kivégzések lettek volna a Central Parkban, és én is a kivégzettek között lettem volna, miközben mások meg tapsoltak volna.” Például kik? „Nem tudom, hogy azokban az években Bernie kiket támogatott, és azt se, mit ért azon, hogy „szocializmus.” [iv]

Amióta Bernie Sanders elkezdte megnyerni az előválasztásokat, Donald Trump szereti felelgetni, hogy a jelölt 1988-ban nászútra Moszkvába utazott. De ebből a szempontból a Goldman Sachs bank elnök-vezérigazgatója, Lloyd Blankfein, Clinton-párti demokrata, még durvábban lép fel. Február 12-én ezt twittelte: „Sanders legalább annyira megosztó, mint Trump, és romokba döntené a gazdaságunkat. Fütyül a hadseregünkre. Ha orosz lennék, akkor ez alkalommal Sanderst választanám.”

A New York-i ingatlanfejlesztő és Vermont szenátora közötti jövő novemberben esedékes párbaj esetén Moszkva választása bizonytalan. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy az amerikai újságíróknak, akik mind a kettőt utálják, ez igazi kálváriajárás lesz.

Fordította: Morva Judit

[i] L. Thomas Frank: Tir groupé contre Bernie Sanders [Sortúz Bernie Sandersre], *Le Monde diplomatique*, 2016. december. A Magyardiplóban *Agyoncsapó csapat* címmel jelent meg:

http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2296

[ii] Politikai gyűlés New Hampshire-ben, 2019. augusztus 13.

[iii] Interjú a CNN-en, 2020. február 14.

[iv] MSNBC, 2020. február 7.

- [média-sajtó](#)
- [usa](#)
- [pártpolitika](#)